

review. In 2019 14th Iberian conference on information systems and technologies (CISTI). – Pp. 1-7 – IEEE. – Текст : непосредственный.

23. Ahn M. J. and Chen Y.-C. (2020). Artificial Intelligence in Government: Potentials, Challenges, and the Future. The 21st Annual International Conference on Digital Government Research. – New York, NY, USA, 2020. – Pp. 243-252. – Текст : непосредственный.

УДК 339.3:346.56
DOI

МЕХАНИЗМЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ВНЕШНЕГО УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ ТОРГОВЛИ НА ТЕРРИТОРИИ ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ КАК НОВОГО СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

НАУМЕНКО С.Н.,
д-р. экон. наук, доцент,
доцент кафедры менеджмента
внешнеэкономической деятельности,
ФГБОУ ВО «ДОНАУИГС»;

МАТЮХИН А.А.,
главный специалист отдела развития внутренней
торговли департамента внутренней торговли и
внешней торговой деятельности Министерства
промышленности и торговли Донецкой
Народной Республики,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация

Исследованы предпосылки, особенности становления и развития и принципы функционирования системы внешнего управления в сфере торговли. Проведен анализ процессов и результатов государственного регулирования внешнего управления в сфере торговли на территории Донецкой Народной Республики. Проведен анализ нормативных правовых актов, регулирующих внешнее управление в сфере торговли. Выявлены особенности управления и распоряжения муниципальной собственностью, собственностью субъекта Российской Федерации и федеральной собственностью. Разработаны предложения по взаимодействию органов государственной власти при управлении имуществом, имеющим признаки бесхозяйного. Обоснован подход к составлению плана восстановительных работ объектов торговли на освобожденных территориях, базирующийся на показатели плотности населения.

***Ключевые слова:** механизмы государственного регулирования, внешнее управление, торговля, Донецкая Народная Республика, Российская Федерация.*

MECHANISMS OF STATE REGULATION OF EXTERNAL MANAGEMENT IN THE FIELD OF TRADE IN THE TERRITORY OF THE DONETSK PEOPLE'S REPUBLIC AS A NEW SUBJECT OF THE RUSSIAN FEDERATION

**NAUMENKO S. N.,
Doctor of Economic Sciences, Associate Professor,
Associate Professor of the Department of
Management of Foreign Economic Activity,
FSBEI HE «DONAMPA»;**

**MATYUKHIN A.A.,
Chief Specialist of the Internal Trade
Development Department of the Department
of Internal Trade and Foreign Trade Activities
of the Ministry of Industry and Trade
of the Donetsk People's Republic,
Donetsk, Donetsk People's Republic,
Russian Federation**

The prerequisites, features of the formation and development and principles of functioning of the external management system in the field of trade are investigated. The analysis of the processes and results of state regulation of external management in the field of trade in the territory of the Donetsk People's Republic is carried out. The analysis of normative legal acts regulating external management in the field of trade is carried out. The features of management and disposal of municipal property, property of the subject of the Russian Federation and federal property are revealed. Proposals have been developed on the interaction of public authorities in the management of property that has signs of ownerless. The approach to drawing up a plan for the restoration of trade facilities in the liberated territories based on population density indicators is justified.

***Keywords:** mechanisms of state regulation, external management, trade, Donetsk People's Republic, Russian Federation.*

Постановка задачи. Торговля – одна из важнейших сфер жизнеобеспечения населения и как самостоятельная отрасль экономики играет важную роль в финансовой стабильности государства, является источником поступления текущих денежных средств, налоговых отчислений и обеспечения занятости населения. Торговля наиболее оперативно реагирует на происходящие изменения, как в экономической, так и в политической ситуации, складывающейся в государстве, и оказывает значительное влияние на реализацию продукции и производственно-технологические процессы с учетом потребительских предпочтений и уровня жизни населения.

В настоящее время, в условиях интеграции экономики Донецкой Народной Республики (далее – ДНР), как нового субъекта Российской Федерации (далее – РФ), в экономику РФ, возникает необходимость расширения торговой сети предприятий реализующих продовольственную и непродовольственную группы товаров, с целью обеспечения населения ДНР товарами народного потребления, в том числе на освобожденных территориях.

Произошедшие изменения в политической ситуации и экономической жизни нашего региона требуют принятия решений, регулирующих вопросы учета, хранения и распоряжения имущества, имеющего признаки бесхозного. В современном мире имущество является одним из самых важных факторов для успеха в бизнесе, экономике и в жизни в целом. Именно поэтому система внешнего управления объектами имущества является крайне важной составляющей для многих компаний и организаций.

Анализ последних исследований и публикаций.

Рассматриваемые в данном исследовании вопросы поднимались такими научными деятелями как: Маркова Е.В., Белкин Д.И., Колосова А.Е., Корнеева Л.А., Коваленко Е.П., Сахаров В.А., Саталкина Н.И., К.А. Майборода, Охотников И.В., Сибирко И.В., Разумков С.В., Изготова Г.С., Еремин С.Г., Галкин А.И., Прокофьев С.Е., Буркова И.В., Шепелев И.А., Козлова О.И. Работы указанных авторов выступили основой для дальнейших разработок выбранной проблематики.

Целью исследования является разработка комплекса государственно-управленческих мероприятий, направленных на развитие механизма государственного регулирования внешнего управления в сфере торговли и эффективное функционирование сферы торговли Донецкой Народной Республики.

Изложение основного материала. Система внешнего управления объектами имущества – это система, которая позволяет управлять имуществом внешними лицами или организациями. Обычно такие лица являются управляющими компаниями или фондами, которые занимаются управлением недвижимостью, зданиями, земельными участками, промышленными объектами и другими объектами недвижимости.

Эта система имеет несколько ключевых преимуществ. Во-первых, она обеспечивает профессиональное управление имуществом, что позволяет владельцу объекта не тратить свое время и усилия на его управление. Во-вторых, она обеспечивает

максимальную эффективность использования имущества, что позволяет увеличить его доходность. В-третьих, она уменьшает риски для владельца объекта, так как профессиональные управляющие компании имеют больший опыт и знания в области управления имуществом, чем обычные люди.

Несмотря на все преимущества системы внешнего управления объектами имущества, она имеет и свои недостатки. Один из них заключается в том, что ее использование может привести к уходу состояния имущества в руки чужих людей. Если управляющая компания не управляет объектом должным образом, то это может привести к падению его стоимости и доходности.

Тем не менее, плюсы системы внешнего управления объектами имущества определенно превышают ее минусы. Она является важным инструментом в руках владельцев недвижимости, которые хотят получить максимальную доходность от своего имущества. При правильном использовании этой системы, может быть достигнут результат, который обеспечит максимальную доходность и сохранность имущества на длительный срок.

В свою очередь, учитывая стремительное развитие рыночной экономики, а также политические особенности региона, хозяйствующие субъекты Донецкой Народной Республики сталкиваются с различными факторами на пути своего роста и географического расширения, оказывающими влияние на хозяйственную деятельность.

В зависимости от происхождения таких барьеров, их можно разделить на внутренние и внешние. Внутренними факторами могут выступать проблемные вопросы, возникающие в коммерческой организации, как в системе. В свою очередь, хозяйствующий субъект имеет возможность корректировать хозяйственную деятельность, в зависимости от поставленных задач и целей, принимая внутренние решения. Внешними факторами, в условиях региона, выступает прежде всего политическая ситуация и меры государственного регулирования.

Одним из таких барьеров, является отсутствие регулирования имущественных отношений, потребность в котором возникает в ходе проведения Специальной военной операции (далее – СВО).

Понятие внешнего управления, применяемое в настоящем исследовании, подразумевает общее понятие процесса, осуществляемого различными методами и порядками, как на территории ДНР, так и других субъектов РФ.

Под внешним управлением в сфере торговли, понимается специальный режим управления, который вводится на имущество принадлежащего физическим и юридическим лицам-нерезидентам, в отношении которых введены специальные экономические меры по замораживанию собственности и активов, а также бесхозного имущества, расположенного на территории ДНР, с целью сохранения и эффективного использования такого имущества.

К основным объектам внешнего управления относятся целостные имущественные комплексы, отдельные объекты движимого и недвижимого имущества, земельные участки и другое имущество.

При рассмотрении в качестве объекта внешнего управления целостных имущественных комплексов необходимо провести ряд мероприятий по предварительной оценке возможностей потенциального управляющего в части осуществления инвестиционных мер развития торговой инфраструктуры, а также достижения плановых показателей в установленные сроки.

Одним из приоритетных направлений на сегодняшний день, является восстановление коммерческой инфраструктуры, пострадавшей от ракетно-артиллерийских обстрелов, а также проведения активных боевых действий, с целью дальнейшего развития потребительского рынка региона [1].

Необходимость применения таких норм государственного регулирования на территории ДНР, обусловлено оставлением имущественных комплексов собственниками, в связи с военным конфликтом, рисками ведения предпринимательской деятельности, и другими собственными причинами выезда за пределы РФ.

До вступления в состав Российской Федерации, передача имущества во внешнее управление на территории Донецкой Народной Республики осуществлялась в соответствии с Постановлением Совета Министров Донецкой Народной Республики от 26.09.2014 г. № 35-8 «О порядке введения временных государственных администраций на предприятиях, учреждениях и иных объектах» (далее – Постановление № 35-8) [2].

Временная администрация – специальный режим управления, который вводится Председателем Правительства Донецкой Народной Республики, Правительством Донецкой Народной Республики с целью осуществления экономической и социальной политики, путем назначения временного администратора по

управлению имуществом, находящимся на территории Донецкой Народной Республики и принадлежащим юридическим лицам нерезидентам, физическим лицам-предпринимателям нерезидентам, а также управлению субъектами хозяйствования (организациями) резидентами.

Учитывая наличие инвестиционного потенциала и необходимость обеспечения населения необходимыми товарами и услугами, данный порядок применялся в отношении объектов торговых сетей, ранее осуществлявших деятельности на территории Донецкой области, среди которых: Торговая сеть «АМСТОР»; Торговая сеть «АТБ – МАРКЕТ»; Торговая сеть «БРУСНИЧКА» и другие имущественные комплексы.

Значительное количество объектов, переданных в управление хозяйствующим субъектам – резидентам возобновило свою работы, а также обеспечили значительную долю экономического роста сферы торговли. По состоянию на 01.01.2023 г. в соответствии с Постановлением № 35-8, на территории Донецкой Народной Республики, в том числе на освобожденных территориях, во внешнее управление передано более 150 объектов в сфере торговли.

В структуру данных объектов входят торговые центры, магазины строительных материалов, гипермаркеты, супермаркеты со смешанным ассортиментом товаров (рис. 1).

Рис. 1. Структура объектов торговой инфраструктуры переданных во внешнее управление [составлено авторами на основе внутренней информации Министерства промышленности и торговли]

В свою очередь, после принятия в Российскую Федерацию Донецкой Народной Республики, вопрос управления имуществом, не отнесенным к Федеральной собственности, собственности субъекта РФ или муниципальной, расположенным на территории ДНР и имеющим признаки бесхозяйного имущества не урегулирован, что является актуальной проблемой на пути реализации государственной политики в различных сферах экономики.

На основании проведенного анализа установлено, что по состоянию на 01.02.2023 г. в Донецкой Народной Республике осуществляют деятельность 14362 предприятий розничной торговли, 1806 предприятий общественного питания, 3564 предприятий бытового обслуживания населения, 269 АЗС (табл. 1).

Таблица 1

Сводная информация о количестве действующих объектов

Объект	Количество действующих единиц, по состоянию на:								% прироста/снижения к 01.01.2016	% прироста/снижения к 01.01.2022
	01.01.2016	01.01.2017	01.01.2018	01.01.2019	01.01.2020	01.01.2021	01.01.2022	01.01.2023		
1. Предприятия торговли, в т.ч.:	7 644	10 322	10 930	11 931	12 913	13 366	13 596	14 362	87,89	5,63
продовольственные магазины	2 790	3 755	3 516	3 749	3 930	3 985	3 899	4 282	53,48	9,82
непродовольственные магазины	2 705	3 853	4 159	4 695	5 419	5 722	5 983	6 040	123,29	0,95
магазины со смешанным ассортиментом товаров	550	693	818	828	826	811	789	1 095	99,09	38,78
мелкорозничная торговля	1 599	2 021	2 437	2 659	2 738	2 848	2 925	2 944	84,12	0,65
2. Предприятия общественного питания	1 238	1 743	1 726	1 758	1 855	1 758	1 814	1 806	45,88	-0,44
3. АЗС	219	268	280	278	279	267	266	269	22,83	1,13
4. Предприятия бытового обслуживания	1 745	2 485	2 642	2 985	3 422	3 453	3 582	3 564	104,24	-0,50

Пользуются популярностью у населения небольшие магазины формата «У дома» – магазины шаговой доступности. Поддерживается фирменная торговля республиканских товаропроизводителей. На 01.02.2023 осуществляют деятельность более 400 магазинов фирменной торговли, наиболее крупные: «Лучиано» (99 объектов), «Шахтерская птицефабрика»

(43 объекта), «Урожай» (64 объекта), «Колбико» (31 объект), «Енакиевский мясокомбинат» (18 объектов), «Донецкий комбинат замороженных продуктов» (36 объекта), «Советский хлебокомбинат» (17 объектов), «Снежнянская колбасная фабрика» (18 объектов), «Еленовский комбинат хлебопродуктов» (14 объектов), «Макей Смак» (9 объектов), «Щедрый кум» (7 объектов), «Азовские пампухи» (5 объектов), «Река молока» (7 объектов) и др.

Несмотря на многолетние военные действия, на территории Донецкой Народной Республики, сфера торговли в отличие от других отраслей экономики показала определенный рост. В 2020 году объемы торговых операций в Донецкой Народной Республике достигли показателей на уровне 2013 года, предшествующего началу конфликта. Также было улучшено состояние магазинов и супермаркетов, которые находятся в Донецкой Народной Республике, восстановлена их работоспособность и увеличена доступность товаров и услуг для населения.

Государственное регулирование сферы торговли в РФ – одна из важнейших задач государства. Оно направлено на развитие национальной экономики, поддержание конкурентоспособности отечественных производителей, защиту прав потребителей и прочие цели.

Одним из механизмов внешнего управления, является управление имуществом имеющим признаки бесхозяйного.

Недвижимые вещи, имеющие признаки бесхозяйной вещи – это объекты недвижимого имущества, которые не имеют собственника, собственник которых неизвестен, или от права собственности на которые отказался.

С целью реализации внешнего управления на территории Донецкой Народной Республики предлагается порядок взаимодействия органов государственной власти, в рамках действующего законодательства (рис. 2).

При выявлении недвижимой вещи, имеющей признаки бесхозяйной вещи, государственные органы или коммерческие организации информируют Фонд государственного имущества ДНР о заинтересованности в проведении восстановительных работ или использовании такого имущества. ФГИ ДНР, при поступлении заявления проводит работу по сбору сведений о собственнике

рассматриваемого объекта недвижимости, путем направления запросов в Управление Росреестра, Управление ФНС, органы местного самоуправления и коммунальные предприятия. По итогам консолидации информации, в случае отсутствия сведений о собственнике, направляется ходатайство в адрес Коллегиального органа для принятия решения о целесообразности отнесения объекта имущества к бесхозному, создание которого также предусмотрено предлагаемым порядком.

Рис. 2. Схема взаимодействия сторон при признании имущества бесхозным

После принятия решения, Коллегиальный орган направляет протокол заседания в адрес ФГИ ДНР, с целью заключения договора аренды недвижимого имущества с коммерческой организацией, а также постановки на учет в качестве бесхозного.

Также рассмотрим вопрос обеспеченности населения Донецкой Народной Республики в торговых площадях.

Минимальные пороги обеспеченности населения площадью торговых объектов могут быть различными в разных регионах. Однако, в целом можно говорить о некоторых общих принципах. В

частности, для градостроителей и государственных органов важно обеспечивать достаточно торговых площадей в общественном транспортной доступности от домов населения. С другой стороны, пороги обеспеченности должны учитывать этнический состав, расположение города и другие особенности конкретного региона.

Одним из примеров нормативов является норматив обеспеченности населения площадью торговых объектов, определенный в стратегии развития коммерческого сектора России до 2030 года. Согласно ему, на каждые 1 тыс. человек должно приходиться не менее 350 кв. м торговой площади. Этот норматив позволяет обеспечить населению необходимое количество торговых объектов и продуктов, необходимых для жизни. Согласно данному нормативу, обеспеченность торговыми площадями на территории Донецкой Народной Республики варьируется от 46,3 % до 148,9 %.

Выводы. Собственность субъекта Российской Федерации тесно связана с другими сферами деятельности. Например, управление недвижимостью, земельным и лесным фондами, водными объектами, занижение налогов и урегулирование споров между бизнесом и общиной. Поэтому необходима системность и комплексный подход к управлению, а также внимание к взаимодействию всех заинтересованных сторон.

Управление бесхозяйным имуществом – это трудоемкий процесс, требующий серьезной организации и координации соответствующих служб. Решение многих проблем, связанных с этим видом имущества, зависит от грамотности проведения процедур управления и нормативного регулирования. В то же время, правильное и эффективное управление бесхозяйным имуществом поможет создать благоприятную среду для использования его возможностей в социальных и экономических целях. В результате этого можно будет увеличить эффективность управления ресурсами и снизить издержки на их содержание.

Список использованных источников

1. Сахаров, В. А. К вопросу о роль внешнего управления в развитии современной торговой сети / В.А. Сахаров // Финансовая аналитика: проблемы и решения. – 2018. – № 3. – С. 108-112.

2. О порядке введения временных государственных администраций на предприятиях, учреждениях и иных объектах:

Постановление Совета Министров Донецкой Народной Республики от 26.09.2014 г. № 35-8. / Официальный документ. [Электронный ресурс]. – Режим доступа: <https://gisnra-dnr.ru/nra/0003-35-8-20140926/#0003-35-8-20140926-10-e> (дата обращения: 30.08.2023).

УДК 332.14

DOI

ОПЫТ ПЕРЕДОВЫХ РОССИЙСКИХ РЕГИОНОВ ПО УПРАВЛЕНИЮ КООРДИНАЦИЕЙ ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

ПЕРЕВОЗЧИКОВА Н.А.,

**канд. экон. наук, доцент, ведущий научный
сотрудник отдела планирования социально-
экономического развития территориальных
систем;**

ШИЛОВА О.Ю.,

**канд. экон. наук, доцент, старший научный
сотрудник отдела планирования социально-
экономического развития территориальных
систем;**

ПЕРЕВОЗЧИКОВА О.А.,

**младший научный сотрудник отдела
планирования социально-экономического
развития территориальных систем,
ГБУ «Институт экономически исследований»,
Донецк, Донецкая Народная Республика,
Российская Федерация**

Рассмотрены правовые основы инновационной инфраструктуры, выделены координирующие организации. Проанализирован опыт передовых российских регионов и систематизированы основные функции наиболее распространённых центров, обеспечивающих координацию инновационных процессов. На основе оценки состояния инновационной инфраструктуры ДНР и анализа передовых российских регионов предложено создание координационного центра.

Ключевые слова: инновационная инфраструктура, координационный центр, функции, передовые регионы